

QORAMOLAR TELERIYOZ (THEILERIOSES) KASALIKLARINING TRAQALISHI VA BIOLOGIYASI (ADABIYOT MA'LUMOTLARI)

¹Yakubov Muzaffarjon, ²Kuliyev Bahodir, ³Muxtarov Elmurod

¹Mustaqil tadqiqotchi, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, Chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

²Ilmiy raxbar v.f.n. dotsent, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, Chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

³V.f.f.d. (PhD), Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, Chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938092>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, qoramollar teliriyoz kasalligining tarqalishi va biologiyasi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: Theileriosis, Parazit, *Hyalomma anatolicum*, *H. Detritum*, *H. mauritnicum*, *H. scupense*, *H. plumbeum*, *H. asiaticum*. Teilerioz

Kirish. Theileriosis (Theilerioses) qoramolning og'ir obliga-o'tuvchi kasalligi bo'lib, asosan bahor-yoz davrida Theileria Bettencourt, Franca et Borges jinslari parazitlari tomonidan qo'zg'atiladi va yuzaki limfa tugunlarining kattalashishi, doimiy isitma va isitma belgilari bilan yuzaga keladi. yurak faoliyatining keskin buzilishi, ovqat hazm qilish tizimi, ichki organlar va shilliq pardalarda ko'p qon ketishi. Th. tomonidan qo'zg'atilgan Theilariasis. Annulata (sinonimlari: tropik piroplazmoz, rus teileriozi, Transkavkaz teileriozi, Misr isitmasi, tropik gonderioz). Rossiyada Transkavkazda, Shimoliy Kavkazning ayrim hududlarida, Astraxan viloyatida, Markaziy Osiyo mamlakatlarida tarqalgan, asosan bahor va yozda sodir bo'ladi. Chet elda teilerioz Shimoliy Afrika, Janubiy Yevropa, Markaziy, Sharqiy va Kichik Osiyoda keng tarqalgan. Etiologiya. Qo'zg'atuvchining eritrotsit shakllari sezgir hayvon organizmida kasallikning klinik belgilarini keltirib chiqarmasdan ko'payadi, lekin Shomilni yuqtirish qobiliyatiga ega. Kasallangan hayvonlarning qonini tekshirganda dumaloq parazitlarning ustunligini topamiz, ularda cho'zilgan va dumaloq parazitlarning nisbati 1:3,38 dan 1:6,56 gacha. Parazitning yumaloq shakllarining kattaligi 0,6-1,8 mkm, ovalsimon -0,7-1,8, noksimon - 0,7-1,1,7, taroqsimon -0,8-2,3 va vergulsimon - 0,9-2,3 mkm. Rivojlanish davri. Hayvonlar va Shomillar tanasida Theileria murakkab rivojlanish davridan o'tadi.

Theilena annulataning rivojlanish biologiyasi:

1- sporozoitlar; 2 - limfa tugunlari; 3 - limfotsitlar mikromerontlar, 4 - limfotsitlar makromerontlar, 5 - mikromerozoitlar, 6 - eritrotsitlar.

Teilerianing jinsiy rivojlanishi metamorfoz davrida Shomillarning ichak devorida, gemolimfa va gemositlarida sodir bo'ladi va limfa va kattalarning so'lak bezida sporozoitlarning shakllanishi bilan tugaydi. Sporozoitlar ovqatlanmagan kattalarning so'lak bezida ham aniqlanadi.

Epizootologik ma'lumotlar. Har qanday yoshdagi va zotdagi hayvonlar kasallikka moyil. Shu bilan birga, 6 oygacha bo'lgan buzoqlar qiyinchilik bilan kasallanadi, bulvular va zebu odatda kasallikning engil shaklidan aziyat chekadi. Hayvonlarda enzootiya qo'zg'atuvchi manba (kasal hayvonlar va parazit tashuvchilar). Parazitlarning tashuvchilari: *Hyalomma anatolicum*, *H. Detritum*, *H. mauritnicum*, *H. scupense*, *H. plumbeum*,

H. asiaticum. Teilerioz epizootologiyasida asosiy rol birinchi ikki turga tegishli. Kasallikning mavsumiy dinamikasi tabiatda Shomillarning faol fazalari - kanalarning mavjudligi bilan bog'liq. Kasal hayvonlar may oyining boshidan oktyabrgacha kasal bo'la boshlaydi. Ko'pgina hayvonlar may, iyun va iyul oylarining oxiridan boshlab kasallanadi. Kasallikning sporalik holatlari qish oylarida sodir bo'lishi mumkin.

Patogenezi. Hayvonning tanasining asosiy limfa tugunlari va ichki organlariga limfa va qon bilan kiradi. Sporozoitlar ta'sirlangan limfa tugunlari yoki hujayradan tashqaridagi organlar va hujayralar (limfotsitlar, gistotsitlar, RES hujayralari) punktatlarida joylashgan makroshizontlarni keltirib chiqaradi. Makrofaglar teileriya va "anor tanachalari" ni fagotsitlashi mumkin, ammo parazitlarning intensiv bo'linishi natijasida ta'sirlangan hujayralar soni ortadi. *Theileria* rivojlanishini birlamchi diqqat markazida bostirish mumkin. Aks holda, "anor tanalari" mezbonning tanasini suv bosadi va qizil qon hujayralarining shikastlanishi kuchayadi. "Anor tanasi" ning chiqindilari va ular tomonidan yo'q qilingan hujayralar tanasining yemirilishi organizmning himoya faoliyatini pasaytiradi. Kasal hayvonda gipertermiya rivojlanadi, yurak-qon tomir tizimi va oshqozon-ichak traktining faoliyati buziladi, metabolizm (oqsil, uglevod, mineral va boshqalar) chuqur o'zgarishlar yuz beradi. Kasallikning o'tkir fibrinli davrida kasal hayvonning qonida glyukoza darajasining oshishi sodir bo'ladi. Shu bilan birga, kasallikning og'ir va uzoq davom etishi bilan qondagi glyukoza miqdori normaga nisbatan 5-12 baravar kamayadi. Hayvonda kasallik rivojlanishi bilan, organlar va to'qimalarda yallig'lanish jarayonlari mavjud bo'lganda, gemorragik diatezning hodisalari kuchayadi. "Anor tanalari" to'plangan joylarda granulalar, eroziya va yaralar paydo bo'ladi. Retikuloendoteliy hujayralari va limfoid-makrofasiyal tizim "granatalar" tomonidan bloklanadi, shuning uchun fagotsitoz va invazion qilingan qizil qon hujayralarining parchalanishi sekin kechadi. 10-12 kundan keyin ta'sirlangan organlarda "anor tanasi" soni kamayadi va invaziya qilingan eritrotsitlarning fagotsitozi kuchayadi. Kasal hayvon chuqur anemiya va to'qimalarning kislorod ochligini boshdan kechiradi.

Qoramollarda teileriozda patomorfologik o'zgarishlari.

Klinik belgilari. Shomil orqali infeksiyaning inkubatsiya davri 5-12 kun, ba'zan 18 kun; "granatalar" bilan qon bilan kasallanganda - 22 kungacha. Kasallik kursi o'tkir va surunkali bo'lishi mumkin. O'tkir davrda kasallikning birinchi alomati teri osti limfa tugunlarining kengayishi (linguinal, tizzaning burmasi); Palpatsiyada limfa tugunlari zich va og'riqli. Muhim pasayishdan keyin sut ishlab chiqarish butunlay to'xtaydi. Kasal hayvon ovqat va suvdan bosh tortadi va kavsh qaytarilishi keskin kamayadi. Homilador sigirlar abort qilishlari mumkin. O'tkir holatda tana harorati 41 °C gacha ko'tariladi, kasal hayvonda isitma doimiy turdagi, yuqori harorat 6-8 kun davom etadi. Hayvonning ahvoli tushkunlikka tushadi. Klinik tekshiruv vaqtida atoniyasini qayd qilamiz. Gemorragik diareya bilan almashadi. Puls tezlashadi, yurak urishi

kuchayadi. 6-10 kundan keyin kasal sigirda bu belgilar yanada aniqroq bo'ladi. Ko'rinadigan shilliq pardalarda, kamroq terining nozik joylarida biz aniq yoki dog'li qon quyulishlar ko'rinadi. 6-8 kunlarda kasal hayvonning tana harorati keskin pasayadi va hayvon o'ladi. Teileriozning surunkali bosqichi limfa tugunlarining kengayishi bilan kechadi, tana harorati 40-41 °C gacha ko'tariladi va 2-3 kun davomida shu darajada qoladi, keyin esa normal holatga tushadi. 2-3 hafta o'tgach, tana harorati yana ko'tariladi va kasallikning oxirigacha kasal hayvonda ozgina qaltiroq bo'ladi. Kasal hayvonlarning umumiy ahvoli tushkunlikka tushadi. Ishtaha zaiflashadi, chaynash sekinlashadi, keyin esa to'xtaydi. Kasal hayvon asta-sekin vazn yo'qotadi va 2-3 hafta o'tgach, Organizm zaiflashadi va klinik belgilar namoyon qiladi. Kasal hayvonlar ko'proq yotadi, boshini yon tomonga tashlaydi, ingraydi va davolash choralari o'z vaqtida ko'rilmasa, kasal hayvonlar yurakning kuchsizligidan o'ladi. Kasallik 12-25 kun yoki undan ko'proq davom etadi.

Patologik o'zgarishlar. Hayvon kasallikning 8-15 kunida o'lganida, tana holati o'rtacha darajadan past bo'ladi. Shilliq pardalar giperemik, ularda va seroz pardalarda, endokard ostida, mushaklarda, jigarda, limfa tugunlarida, teri osti to'qimalarida, ko'pincha terida aniq va dog'li qon quyulishlar mavjud. Taloq 1,5 marta kattalashgan, pulpa yumshagan, kapsula ostida qon quyilgan. Jigar hajmi kattalashgan, xiralashgan, qon ketish kapsulasi ostida. Limfa tugunlari kattalashgan, shishgan, giperemik. Abomazit, ichak va boshqa organlarning shilliq qavatida granulomaga o'xshash shakllanishlarni topamiz, ularning o'rnida yaralar va eroziyalar hosil bo'ladi. O'pkada shish belgilari, plevra ostidagi qon ketishlar, traxeya va bronxlar shilliq qavatida. Qat qorinda ko'pincha zich, quruq oziq-ovqat massalari bilan to'lgan. Hayvon 15-22 kundan keyin yoki undan keyin o'lgan bo'lsa, murdalar odatda ozib ketgan, shilliq va seroz pardalar anemiya, ikterik rangga ega; oatopsiyada skelet mushaklarining atrofiyasini qayd etamiz; jigar, taloq va limfa tugunlari biroz kattalashgan. Qon ketishi va granulaga o'xshash shakllanishlar kam uchraydi. Teilerioz tashxisi epizootologik, klinik, patologik ma'lumotlarni hisobga olgan holda va qon surtmalari, Tananing asosiy limfa tugunlari, taloq, suyak iligi va jigardan olingan surtmalarni mikroskopiya qilish asosida qo'yiladi. Hayvon o'lganida, Romanovskiy-Giemsma bo'yicha bo'yalgan parenximal organlarning surtma izlari mikroskopik jihatdan tekshiriladi. Differensial diagnostika. Veterinariya mutaxassislari teileriozni piroplazmoz, franciellozis, anaplazmoz va leptospirozdan ajratadilar farq qiladilar.

Xulosa: ilmiy adabiyotlar tahlilida qoramollar telirioz kasalligining patomorfologiyasi yetarlicha o'rganilmaganligi aniqlandi.

REFERENCES

1. Bishop R, Musoke A, Morzaria S, Gardner M, Nene V. Theileria: intracellular protozoan parasites of wild and domestic ruminants transmitted by ixodid ticks
2. Parasitology. 2004; 129:271-283
3. Gou H, Guan G, Liu A, Ma M, Xu Z, Liu, Z, Ren Qetal. ADNA barcode for Piroplasma. Acta Tropica. 2012; 124:92-97.
4. Gul N, Ayaz S, Gul I, Adnan M, Shams S, Akbar N. Tropical Theileriosis and East Coast Fever in Cattle: Present Past and Future Perspective, International Journal of Current Microbiology and Applied Science. 2015; 4(8):1000-1018.
5. Leemans I, Brown D, Hooshmand-Rad P, Kirvar E, Uggl A. Infectivity and cross-immunity studies of Theileria lestoquardi and Theileria annulata in sheep and cattle I In vivo responses. Veterinary Parasitology. 1999; 82:179-192.

6. Norval RA, Perry BD, Young A. The Epidemiology of Theileriosis in Africa. Academic Press, London, 1992.
7. Gebrekidan H, Gasser RB, Baneth G, Yasur-Landau D, Nachum-Biala Y, Hailu Aetal. Molecular characterization of Theileria orientalis from cattle in
8. Ethiopia Ticks and Tick-borne Diseases. 2016; 7(5):742-747.
9. Young AS, Leitch BL, Newson RM, Cunningham MP. Maintenance of Theileria parva infection in an endemic area of Kenya Parasitology. 1986; 93:9-16.
10. Nene V, Morrison WI. Approaches to vaccination against Theileria parva and Theileria annulata Parasite Immunology. 2016; 38(12):724-734.
11. Mukhitdinovich, A. S., Suvonovich, D. A., & Amridinovich, K. B. (2023). Pathogistological changes in organs in sheep paramphistomatosis. Conferencea, 113-117.
12. Mukhitdinovich, A. S., Suvonovich, D. A., & Amridinovich, K. B. (2023). Pathogistological changes in organs in sheep paramphistomatosis. Conferencea, 113-117.
13. Кулиев, Б. А., Ахмедов, С. М., & Мухтаров, Э. А. (2022). Патоморфология пневмоний у ягнят каракульской породы. Journal of new century innovations, 17(4), 146-154.
14. Akhmedov, S. M., Daminov, A. S., & Kuliev, B. A. (2023). Episotological monitoring of sheep paramphistomatosis in different biogeotcenoses of Samarkand region. Экономика и социум, (5-1 (108)), 14-17.
15. Mukhitdinovich, A. S. (2023). Clinical signs of sheep paramphistomatosis. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 12, 47-50.
16. Mukhitdinovich, A. S. (2023). Morphofunction changes in sheep paramphistomatosis. Conferencea, 31-34.
17. Axmedov, S. M., Daminov, A. S., & Kuliyeu, B. A. Paramfistomatozda qo 'ylar ichki organlaridagi patanatomik va patogistologik o 'zgarishlar. International Journal of Agrobiotechnology and Veterinary Medicine.
18. Axmedov, S., Daminov, A., Kuliyeu, B., & Bobonazarov, E. (2022). Патогенез, диагностика, лечение и профилактика парамфистоматоза. (По литературным данным). Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz), 2(2).
19. BA Kuliyeu, SM Akhmedov. Pathomorphology of hemorrhagic septicemia disease in rabbits Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research Том 10, Номер 12, Страницы 256-262
20. B Kuliev, S Akhmedov, Pathomorphological diagnostics of colibacterios, salmonellios and pasterellios diseases of animals International Multidisciplinary Journal for Research & Development 2023.
21. БА Кулиев, СМ Ахмедова. Патоморфологические изменения при кокцидиозе кроликов international scientific conference" scientific advances and innovative approaches" Том 1, Номер 5, Страницы 12-18
22. Кулиев, Б., & Ахмедов, А. С. (2023, November). Судебно-ветеринарное экспертиза шерстяного волокна животных. In international scientific conference" scientific advances and innovative approaches" (Vol. 1, No. 5, pp. 5-11).
23. Kuliev, B., & Mukhitdinovich, A. S. (2024). Injuries in Working and Sport Horses. Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599), 2(2), 13-19.